

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЯ И ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ

Khudaykulova Nozima Bakhodir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti

2-kurs magistri

АННОТАЦИЯ

Учетная политика согласно требованиям – это одна из наиболее актуальных тем, для компаний, которые начинают применять международные стандарты финансовой отчетности. Главный принцип при выборе учетной политики в соответствии с МСФО заключается в том, учетная политика должна выбираться и применяться таким образом, чтобы соответствовать каждому применяемому Стандарту или Разъяснению.

Ключевые слова: определенной, профессиональное суждение, подготавливать, для пользователей, связанных операций, документа, международным стандартом, пересмотре стандартов.

Учетная политика изменяется в соответствии с требованиями МСФО или в целях повышения информативности и достоверности финансовой отчетности. Ценные бумаги учитывались с использованием метода «ЛИФО». В настоящее время IAS 2 «Запасы» исключил этот метод из числа допустимых альтернативных. В соответствии с новыми требованиями МСФО необходимо изменить учетную политику, переходя к методу учета по средневзвешенной стоимости. Важно четко обозначить последствия каждого изменения учетной политики. В настоящее время ценные бумаги отражаются с использованием метода учета по средневзвешенной стоимости. Данный метод должен использоваться во всех отчетных периодах, что позволит пользователям сопоставлять данные различных отчетных периодов. Ваша организация стала впервые использовать финансовые инструменты, которые описаны в IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Это не является изменением

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 5. May 2024

учетной политики. Согласно IAS 8 применение новой учетной политики для операций, которые ранее рассматривались как несущественные, не является изменением учетной политики. Объект недвижимости арендовался для ведения хозяйственной деятельности, и арендная плата относилась на расходы отчетного периода. Незначительная часть указанного объекта недвижимости сдавалась в субаренду. Необходимо отметить, что МСФО акцентирует внимание, что учетная политика определяет глобальный подход к оценке, выбор из возможных методов учета, например, выбор модели учета основных средств по первоначальной стоимости или по переоцененной стоимости или выбор метода учета запасов по или средневзвешенной стоимости. На практике, для того, чтобы выбрать учетную политику для компании с учетом специфики отрасли и особенностей проводимых операций, нужно в первую очередь определить имеется ли для конкретной операции или объекта подходящий международный стандарт или соответствующее разъяснение. Если такие документы уже выпущены Советом по, то компании обязаны применить положения данных документов. Например, при отражении в отчетности основных средств необходимо применять положения «Основные средства». В ситуации, если не имеется специального Разъяснения или Стандарта, описывающего учет определенной специфичной операции или нестандартного объекта учета (например, учет предметов искусства), то руководство компании должно применить свое профессиональное суждение и разработать свою учетную политику. Однако при этом надо помнить, что учетная политика должна помочь подготавливать для пользователей отчетности надежную и уместную информацию. Таким образом, если компании требуется разработать собственную учетную политику, то в первую очередь надо обратить внимание на МСФО, регулирующие учет аналогичных или связанных операций. Во вторую очередь можно применять положения из «Концептуальных основ финансовой отчетности», документа, который сам по себе не является международным стандартом, а является основой при создании и пересмотре стандартов. Также при вынесении профессионального суждения для составления собственной учетной политики руководство компании может также рассматривать материалы других устанавливающих стандарты органов и принятую отраслевую практику. Например, многие телекоммуникационные компании, составляющие финансовую отчетность согласно МСФО, в некоторых вопросах обращались к более детальным и подробным стандартам ОПБУ США.

Для того, чтобы информация, представленная в финансовой отчетности компании, была полезной для пользователей этой отчетности, очевидно, что отчеты должны быть сравнимы между собой. Практически весь финансовый анализ основывается на сравнимости и соответствии отчетности различных периодов. Фактически, учетная политика является механизмом достижения сопоставимости отчетности из периода в период, поэтому к аналогичным сделкам необходимо применять учетную политику последовательно. Давайте теперь рассмотрим вопрос о том, каким образом можно изменять учетную политику? Изменение учетной политики – это переход от одного допустимого принципа учета к другому допустимому принципу учета, включая методы применения этих принципов (например, изменение метода учета запасов со средневзвешенного на ФИФО). Согласно МСФО, компании могут изменить свою учетную политику в двух случаях: 1) Если был принят новый стандарт, или внесены изменения в существующий. Пересмотр учетной политики в этом случае обязателен. Как правило, при этом в новом стандарте прописываются специальные правила переходного этапа. Они представляют собой подробное руководство о том, как следует учитывать изменения, которые были внесены в стандарт. Если в новом стандарте не прописаны правила переходного этапа, то применяются ретроспективный пересчет, то есть новый стандарт должен применяться в отчетности таким образом, как будто он действовал всегда. 2) Добровольное изменение учетной политики, но при определенной и обоснованной необходимости. Самостоятельно менять учетную политику можно только для того, чтобы повысить уместность и надежность отчетности для пользователей. Если компания решает добровольно изменить учетную политику, то необходимо сделать это ретроспективно. При таком ретроспективном переходе также корректируется начальное сальдо нераспределенной прибыли на начало самого раннего из представленных в отчетности периодов.

Сумма этой корректировки представляет собой разницу между сальдо нераспределенной прибыли на начало периода и суммой нераспределенной прибыли на ту же дату, получаемой при применении новой учетной политики ко всем предшествующим периодам. Если компания не в состоянии определить эффект от применения новой учетной политики как в периоде изменения, так и общий суммарный эффект, приняв в этих целях разумные и достаточные усилия, МСФО (IAS) 8 позволяет отображать изменения с наиболее раннего периода, для

которого это практически целесообразно. Однако международные стандарты упоминают про исключение из ретроспективного изменения учетной политики, касающееся ситуации, когда руководство компании решило в дальнейшем учитывать основные средства или нематериальные активы по модели учета по переоцененной стоимости вместо модели учета по первоначальной стоимости.

Данный переход не отражается ретроспективно, а отражается перспективно как переоценка. Также необходимо отметить, что в соответствии с МСФО (IAS) 8 следующие действия не являются изменениями в учетной политике:

- Принятие новой учетной политики для событий или сделок, которые не происходили ранее или не были существенными;
- Принятие учетной политики для событий или сделок, отличающихся по существу от ранее происходивших событий и сделок.

В заключение статьи, хотелось бы отметить, что МСФО (IAS) 8 также требует сделать подробные и детальные раскрытия в финансовой отчетности информации об изменениях в учетной политике, которые произошли в компании за текущий период.

А также в ситуациях, если какой-то новый Стандарт или Разъяснение уже выпущены Советом по МСФО, но еще не вступили в силу, то необходимо раскрыть в примечаниях к отчетности возможное влияние данных изменений на финансовую отчетность компании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Куликова Л.И. Последствия изменения учетной политики // Бухучет в строительных организациях. 2012. № 10. С. 31–38.
2. Диркова Е. Нюансы годовой бухгалтерской отчетности: ежегодные рекомендации от Минфина России // Практическая бухгалтерия. 2014. № 5. С. 13–19.
3. Гусев А. Учетная политика 2015. Изменение учетной политики организации для целей бухгалтерского учета. URL: <http://www.audartpress.ru/korrektiruem-uchetnuyu-politiku>.
4. Ксенофонтова В. Актуализация учетной политики на 2014 год // Налоговый вестник. 2013. № 12. С. 12–16.
5. Кравченко С.А. Дополняем учетную политику на 2014 год // Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 1. С. 34–40.
6. Аврова И. Изменения оценочных значений. Новое ПБУ 21/2008 // Бухгалтерия и кадры. 2008. № 12. С. 10–15.